

ENG KATTA VA ENG KICHIK QIYMATLARNI TOPISHGA DOIR MASALALAR

Qurbonov Sherzod Rashitovich

Shahrisabz “Temurbeklar maktabi”

harbiy-akademik litseyi matematika fani o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada funksiyaning oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlarini aniqlashning amaliy masalalarga tadbirlari keltirilgan.

Kalit so’zlar. Kesma, nuqta, ekstremum, eng katta, eng kichik, kvadrat, trapetsiya, silindr, burchak, hajm, yuza, kuch.

Eng katta va eng kichik qiymatlarni topishga doir masalalarni yechish malakasini shakllantirish- maktab, litsey va kasb - hunar kollejlariida matematik analizni o’rganishning eng muhim maqsadlaridan biridir. Hosilaning qo’llanilishiga asoslangan bu tur masalalarni yechish katta amaliy yo’nalishga ega, chunki kundalik hayotdagi, texnikadagi va sanoatdagi ko’pgina amaliy masalalarni hal qilishda shu turdagi masalalarni yechishga to’g’ri keladi. Biz quyida bir nechta masalalarni qarab chiqamiz va shu o’rinda quyidagi qoidani berib o’tishni lozim deb topdik:

Kesmada uzluksiz va chekli sondagi ekstremum nuqtalarga ega funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topish uchun funksiyaning barcha ekstremum nuqtalardagi va kesmaning uchlaridagi qiymatlarini topish hamda hosil qilingan sonlardan eng kattasi va eng kichigini tanlash lozim.

1-masala. Asosi kvadrat shaklida bo’lib, parallelepiped ko’rinishidagi sharbat qutisining hajmini o’zgarmas saqlab, sirtining yuzi eng kichik bo’lishi (ya’ni eng kam material sarf bo’lishi) uchun asosi tomoni qanday bo’lishi kerak?

Yechilishi: Bizga ma’lumki parallelepiped uchun

$$V = a^2H \quad S_t = 4aH + 2a^2$$

formulalar o'rinli. Masala shartiga ko'ra hajm berilgan, asos tomoni va balandlik o'zgaruvchi, asos tomoni so'ralayotgani sababli birinchi tenglikdan balandlikni topib ikkinchi tenglikka qo'yamiz va

$S_t = \frac{4V}{a} + 2a^2$ funksiyaga ega bo'lamiz. Bu funksiya uchun minimum nuqta topamiz. $S_t' = 0$ tenglamaning ildizi bo'lgan $a = \sqrt[3]{V}$ son yuqoridagi funksiya uchun minimum nuqta ekanligini tekshirish qiyin emas va demak asos tomoni hajmning kub ildiziga teng bo'lganda quti sirtining yuzi eng kichik bo'lar ekan.

2-masala. Berilgan hajmli konserva tunuka bankasi silindr shakliga ega bo'lishi kerak. Asosining diametri bilan balandligi orasidagi nisbat qanday bo'lganda eng kam tunuka sarf bo'ladi.

Yechilishi: Masala shartiga ko'ra eng kam tunuka sarflanib berilgan hajmli idish yasalishi kerak, ya'ni idishning to'la sirti eng kichik bo'lishi kerak.

Biz bilamizki silindrning hajmi va to'la sirti uchun quyidagi formulalar o'rinli: $S_t = 2\pi R(R + H)$ $V = \pi R^2H$

Ikkinchi tenglikdan H ni topib birinchisiga keltirib qo'yamiz,

$$H = \frac{V}{\pi R^2} \quad (*)$$

$$S_t = 2\pi R \left(R + \frac{V}{\pi R^2} \right) = 2\pi \left(R^2 + \frac{V}{\pi R} \right)$$

To'la sirt uchun hosil qilingan ifodani radiusning funksiyasi deb qarab minimum nuqta aniqlaymiz,

$$S_t' = 2\pi \left(2R - \frac{V}{\pi R^2} \right) = 0 \quad \rightarrow \quad R^3 = \frac{V}{2\pi} \quad \rightarrow \quad R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \quad (**)$$

(*) tenglikni kubga ko'tarib radiusning topilgan qiymatini olib borib qo'yamiz,

$$H^3 = \frac{V^3}{\pi^3 R^6} \quad \rightarrow \quad H^3 = \frac{V^3}{\pi^3 \left(\frac{V}{2\pi} \right)^2} = \frac{4V}{\pi} \quad \rightarrow \quad H = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} \quad (***)$$

(**) va (***) tengliklarni bo'lamiz, $R:H = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} : \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$

Demak, $d=H$ bo'lishi zarur ekan.

3-masala. Eni bir xil uchta taxtadan nov yasalmoqda. Nov yon devorlarining asosga og'ish burchaklari qanday bo'lganda nov ko'ndalang kesimining yuzi eng katta bo'ladi?

Yechilishi: Novning ko'ndalang kesimi trapetsiya shaklida bo'lib, trapetsiyaning yuzini toppish uchun bizga uning asoslari va balandligi kerak bo'ladi. Asoslar va balandlikni φ burchakka bog'lab topib olamiz:

$$\sin(\varphi - 90^\circ) = \frac{x}{a} \Rightarrow x = -a \cos \varphi$$

$$\cos(\varphi - 90^\circ) = \frac{h}{a} \Rightarrow h = a \sin \varphi$$

Endi yuza ifodasini yozamiz

$$S = \frac{2a+2x}{2}h = (a+x)h = a^2(1 - \cos \varphi)\sin \varphi = a^2(\sin \varphi - 0,5\sin 2\varphi)$$

Taxtalar eni ma'lum bo'lganligidan yuzani φ burchakning funksiyasi deb qarashimiz mumkin. Yuza funksiyasi uchun maksimum nuqta topamiz:

$$S' = a^2(\cos \varphi - \cos 2\varphi) = 0$$

$$2\sin \frac{3\varphi}{2} \sin \frac{\varphi}{2} = 0$$

$$\sin \frac{3\varphi}{2} = 0, \quad \sin \frac{\varphi}{2} = 0$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{3}, \quad \varphi = 2\pi$$

φ burchak uchun topilgan bu qiymatlardan birinchisi maksimum nuqta, demak taxtalarning asosga og'ish burchagi 120^0 bo'lganda novning ko'ndalang kesimi yuzi eng katta bo'lar ekan.

4-masala. Gorizontal tekislikda yotgan yukni unga qo'yilgan kuch bilan o'rmidan siljitish kerak. Agar yukning tekislik bilan ishqalanish koeffitsiyenti k ga teng bo'lsa, kuchning kattaligi eng kichik bo'lishi uchun bu kuch bilan tekislik orasida hosil bo'ladigan burchak qanday bo'lishi kerakligini aniqlang.

Yechilishi: Masalani yechish uchun jismni koordinatalar sistemasiga joylashtirib F kuchni o'qlarga proyeksiyalarini aniqlab olamiz.

$$F_1 = F \cos \alpha, \quad F_2 = F \sin \alpha, \quad F_2 + N = P$$

Yukni joyidan siljitish uchun eng kamida F_1 kuch F_i kuchga teng bo'lishi kerak, F_i kuch esa quyidagicha aniqlanadi:

$$F_i = kN = k(P - F_2) = k(P - F \sin \alpha)$$

$$F_1 = F_i$$

$$F \cos \alpha = k(P - F \sin \alpha)$$

Hosil qilingan tenglikdan F kuchni topamiz,

$$F = \frac{kP}{\cos \alpha + k \sin \alpha}$$

Bu yerda k va P lar o'zgarmas, demak F kuch α o'zgaruvchining funksiyasidan iborat. Bu funksiya uchun minimum nuqta aniqlaymiz.

$$\begin{aligned} F' &= kP((\cos \alpha + k \sin \alpha)^{-1})' = \\ &= -kP(\cos \alpha + k \sin \alpha)^{-2}(k \cos \alpha - \sin \alpha) = 0 \end{aligned}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = k$$

$$\alpha = \operatorname{arctg} k$$

α burchakning topilgan bu qiymatida yukni siljitish uchun eng kam kuch sarflanadi.

5-masala. Tomoni a bo'lgan kvadrat kartondan parallelepiped shaklidagi usti ochiq quti yasash kerak. Bunda kvadratning chetlarini qirqib va hosil bo'lgan chetlarni buklash kerak. Qutining hajmi eng katta bo'lishi uchun uning balandligi qanday bo'lishi kerak?

Yechilishi: Chizmadan ko'rinib turibdiki qutining asosi tomoni $a-2x$, balandligi x bo'ladi. Parallelepiped hajmi formulasiga ko'ra quyidagini yoza olamiz:

$$V = (a - 2x)^2 x$$

Yoki bundan

$$V = a^2 x - 4ax^2 + 4x^3$$

Hajm uchun olingan bu ifoda x ning funksiyasi bo'lgani uchun hosiladan foydalanib, maksimum nuqta aniqlaymiz.

$$V' = a^2 - 8ax + 12x^2 = 0$$

Bu kvadrat tenglama ikkita $x = \frac{a}{2}$ va $x = \frac{a}{6}$ ildizlarga ega bo'lib, bu ildizlardan birinchisi minimum, ikkinchisi maksimum nuqta bizga maksimum nuqta kerak edi, demak qutining balandligi $\frac{a}{6}$ bo'lganda hajmi eng katta bo'lar ekan.

6-masala. O'zgaruvchan tok transformatorini loyihalashda g'altak ichida ko'ndalang kesim uchlaridan 4 ta kvadratcha kesib olingan kvadratdan iborat

bo'lgan temir o'zak joylashtiriladi. Texnik nuqtai nazardan bu o'zak ko'ndalang kesimining yuzi eng katta bo'lishi kerak. Agar g'altakning radiusi R bo'lsa, bu yuz eng katta bo'lishi uchun φ burchak qanday bo'lishi kerak?

Yechilishi: Temir o'zakning yuzini S bilan belgilab, chizmadan foydalanib topamiz:

$$S = (MN)^2 - 4(PQ)^2, \quad NQ = R \cdot \sin\varphi, \quad MN = 2 \cdot ON = 2R \cdot \cos\varphi$$

$$PQ = ON - NQ = R(\cos\varphi - \sin\varphi)$$

Natijada S yuz uchun quyidagi ifodani topamiz:

$$S = 4R^2(\sin 2\varphi - \sin^2 \varphi)$$

S yuza φ burchakning funksiyasi bo'lib, bu funksiya uchun $\varphi \approx 31^{\circ}43'$ burchak maksimum nuqta bo'lib, bu nuqtada o'zining eng katta qiymatiga erishadi.

7-masala. Lampochkaning vertikal proyeksiyasidan l masofada turgan M nuqtada yoritilganlik eng katta bo'lishi uchun lampochkani qanday balandlikda o'rnatish kerak? (E yoritilganlik $E = c \frac{\cos\varphi}{r^2}$ formula bo'yicha topiladi, bunda

r - manbadan M nuqtagacha bo'lgan masofa, φ – nurning tushish burchagi, c - proporsionallik koeffitsiyenti)

Yechilishi: Masala shartini quyidagi chizmada tasvirlaymiz:

Yoritilganlikni topish ifodasi $E = c \frac{\cos\varphi}{r^2}$ (*) dagi r va $\cos\varphi$ ni l va h ga bog'lab topamiz:

$$r^2 = l^2 + h^2, \quad \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+tg^2\varphi}} = \frac{l}{\sqrt{l^2+h^2}}$$

$$E = c \frac{l}{(l^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Oxirgi ifodani h ning funksiyasi deb qarab, uning maksimum nuqtasini topamiz,

$$h = \frac{l}{\sqrt{2}}$$

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki bu turdagi masalalarni puxta o'zlashtirish texnika va sanoatdagi ko'pgina amaliy masalalarga yechim topish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Algebra va matematik analiz kursini chuqur o'rganish.
Toshkent "O'qituvchi" 1995 M.L.Galitskiy va boshq.
2. Algebra va analiz asoslari 10-11 sinf.
Toshkent "O'qituvchi" 2001 SH.O.Alimov va boshq.
3. Matematika II qism Kasb- hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma
Toshkent "O'qituvchi" 2003 Meliqulov A, Qurbonov P, Ismoilov P

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

